

IX MESA REDONDA INTERNACIONAL DE LUSITANIA

LUSITANIA

DEL PASADO AL PRESENTE
DE LA INVESTIGACIÓN

ROMANA

T. Nogales Basarrate (Ed.)

IX Mesa Redonda Internacional de Lusitania

Lusitania Romana: del pasado al presente de la investigación

EDITORA
Trinidad Nogales Basarrate

COORDINACIÓN EDITORIAL
María José Pérez del Castillo

EDITA
© Museo Nacional de Arte Romano
Mérida, 2017

ISBN
978-84-697-3165-9

Depósito Legal
BA-679-2017

Maquetación e impresión
Artes Gráficas Rejas (Mérida)

Diseño de portada
Enrique Bordes

*El texto y las opiniones de este volumen son responsabilidad de los autores

Actividad subvencionada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el marco del Proyecto I+D
“Augusta Emerita y los Inicios de la Provincia Romana de Lusitania en Época de Augusto” (HAR2014-52958-P).

**Lusitania Romana:
del pasado al presente de la investigación**

ACTAS IX MESA REDONDA INTERNACIONAL DE LUSITANIA
(Museo Arqueológico Nacional, 29-30 septiembre 2016)

Mérida, 2017

En Homenaje a
Jean-Gérard Gorges

Jean-Gérard GORGES

Il n'y a que des hasards heureux. Jean-Gérard Gorges, comme son maître R. Étienne, est né un 18 janvier, en 1947 et non en 1921, bien sûr ! Dans le contexte du Centre Pierre Paris sortant des limbes, il y a quarante-cinq ans environ, le doctorant discret et souriant avait la charge d'inventorier les *villæ* d'époque romaine dans les provinces ibériques. Il définit lui-même cette période d'initiation à la recherche en Espagne et au Portugal comme la rencontre avec des « amis », français et étrangers, partageant « une commune passion », source « d'images et d'aventure » indissociables des pages du volume. L'ouvrage, édité en 1979 dans la jeune collection du Centre Pierre Paris, fut accueilli très favorablement et répondit assurément à une attente diffuse de la corporation des archéologues des provinces occidentales de Rome, y compris les Gaules et de la Bretagne. L'inventaire méthodique, critique et mesuré, explique cette réception positive qui introduisait aux structures agraires dans leur ensemble, aux campagnes transformées par la présence romaine et ouvrait sur la géographie ancienne, sur l'économie, l'organisation des habitats. L'archéologie rejoignait l'histoire.

La voie ainsi tracée se profile ensuite sans interruption tout au long du parcours scientifique de Jean-Gérard Gorges. Homme de terrain, à l'aise dans les prospections plus encore que dans les fouilles, il s'est intéressé particulièrement aux antiquités de la Lusitanie romaine, de l'Estrémadure espagnol, à la centuriation et au territoire de la colonie de Mérida dont la situation et le rang obligeaient à poser des questions placées au cœur des constructions provinciales en liaison avec le fleuve et les limites administratives. Progressivement, ses horizons thématiques se sont élargis et enrichis. Les routes et la circulation expliquent son intérêt pour les bornes milliaires et plus généralement pour toutes les traces d'occupation qu'il compilait chaque fois soigneusement sans se limiter à sa recherche du moment. Il fut constamment un informateur avisé pour ses collègues versés par exemple dans le domaine de l'épigraphie, dénichée sur le terrain qu'elle ait été inédite ou non. L'inscription de Serpa, publiée dans les *MCV* datés de 1994, en est un excellent exemple. Ses travaux portent également la marque d'une longue collaboration avec F. Germán Rodríguez Martín au point qu'il

n'a toujours pas renoncé à un dernier projet commun momentanément suspendu pour des raisons de santé.

Fort de ces expériences et de contacts personnels noués durant des années avec des chercheurs ibériques, tirant le meilleur parti possible d'une tribune offerte par la Maison des Pays Ibériques à Bordeaux dont il était devenu Secrétaire général, Jean-Gérard Gorges eut la responsabilité de mettre sur pied la première Table Ronde sur la Lusitanie consacrée aux hiérarchies et aux territoires analysés par le biais des villes et de l'urbanisation. Il fit paraître les Actes dans les meilleurs délais et annonçait la deuxième Table Ronde qui eut lieu à Salamanque sur les campagnes cette fois. Le pli était pris et ces rencontres scientifiques de haut niveau ont connu une périodicité qu'illustre la publication d'aujourd'hui qui nous contraint à déplorer, pour une fois, l'absence de Jean-Gérard parmi les éditeurs. La longévité manifestée par ces publications et d'autres nombreuses au service de l'archéologie et de l'histoire de la Lusitanie a fortement participé à rendre désormais visible cette portion occidentale de l'empire longtemps négligée. Chacun pourra reconnaître que Jean-Gérard a influencé, par ses initiatives passées, l'idée d'organiser l'exposition de Mérida et Lisbonne de 2015 et 2016, sanctionnée par deux catalogues, en espagnol et en portugais, *Lusitania romana, origen de dos pueblos/Lusitânia romana origem de dois povos*. La nécessité de collaboration scientifique et d'objectifs communs s'y affiche pleinement et publiquement conformément à un souhait qu'il a souvent exprimé.

L'histoire dans ses relations avec le présent a toujours été prise en compte par les travaux du spécialiste des territoires définis sur la base de lectures archéologiques. Dans la droite ligne d'une géographie portant sur les réalités antiques, mais inspirée des géographies régionales d'aujourd'hui, Jean-Gérard Gorges s'est intéressé aux voies d'eau, aux barrages, aux territoires des colonies, à la production, au transport, aux formes d'occupation des sols faisant preuve en somme d'un esprit « écologique » pionnier. Ses écrits et ses interventions sont tous empreints d'une réflexion sur l'utilisation de l'image non seulement comme outil pédagogique mais également comme instrument d'analyse. L'œil joue un grand rôle dans sa recherche en prise directe avec les réalités du terrain. On ne peut pas négliger ici un document rare qu'il a contribué à divulguer et à interpréter : le fragment de bronze de Lacimurga qu'il a lu, à l'inverse des lectures précédentes, de haut en bas, tout en explicitant la centuriation représentée aux bords de l'*Ana(s)* comme occupant les deux rives du fleuve (MCV, 1993). On retient surtout que de Lacimurga à Serpa et à la Bétique, Jean-Gérard Gorges s'est imposé comme

l'un des spécialistes des régions du bassin du Guadiana aux époques romaines. De là aussi son intérêt pour Regina et sa région et pour le site « militaire » d'El Pedrosillo d'identification difficile mais encore en cours d'étude.

Ce parcours intellectuel d'antiquaire passionné ne saurait masquer l'autre facette de la personnalité de Jean-Gérard. Préparé par les fonctions occupées à la Maison des Pays Ibériques, le poste de Secrétaire général de la Casa de Velázquez entre 1989 et 1996, aux côtés de J. Pérez, lui a permis de faire la preuve de qualités administratives fondées sur le recours à l'informatique et sur l'animation de la vie scientifique. Il fut ensuite affecté à Toulouse comme agent du CNRS et par son expérience contribua à la mise en place de la Maison des Sciences de l'homme (MSHS). La VII^e Table Ronde se tint à Toulouse en 2007 grâce aux efforts conjugués de l'UTAH, devenue TRACES [UMR 5608], de la MSHST et du MNAR de Mérida avec lequel il a noué des liens très étroits. R. Étienne, J. Pérez, J. Alarcão et d'autres avaient su faire confiance au jeune archéologue et historien déjà attiré par les promesses de l'informatique et les documents peu connus des provinces ibériques. Le sens de l'avenir est encore ce qui frappe dans la présentation de la rencontre de 2007 à Toulouse. Loin d'en proclamer la fin, la présentation souligne les adaptations nécessaires et stimulantes de ces Tables Rondes et met en valeur sans risque d'erreur le rôle croissant et bénéfique du Musée de Mérida pour les études lusitaniennes.

Jean-Gérard Gorges a su saisir les occasions qui s'offraient à lui chaque fois que ce fut le cas sur tous les plans. Sans sens des autres, de l'humain et de la vie lui ont permis de s'épanouir sur un chemin qui n'était pas tracé à l'avance. Son goût des contacts, ses curiosités l'ont hissé au rang de maître des études lusitaniennes romaines voué à un fleuve pourtant ingrat et difficile à suivre, le Guadiana, nom dans lequel il se plaît à reconnaître comme originelle la dénomination antique *Ana*, malgré *Anas* aussi attesté. Il ne s'y est évidemment pas noyé ! Le clin d'œil veut attirer l'attention sur l'amour des études hispaniques et sur une complicité amicale que Jean-Gérard provoquait par sa confiance et son optimisme.

Patrick Le Roux
Professeur Émérite. Université Paris XIII.

Jean-Gérard GORGES

El azar siempre es feliz. Jean-Gérard Gorges, como su maestro R. Étienne, nació un 18 de Enero, claro que en 1947 y no en 1921. En el contexto de un Centro Pierre Paris saliendo del limbo, hace aproximadamente 45 años, el doctorando discreto y sonriente tenía el encargo de inventariar las *villae* de época romana en las provincias ibéricas. Él mismo definió este período de iniciación a la investigación en España y Portugal como el encuentro con “amigos”, franceses y extranjeros, compartiendo una “pasión común”, fuente de “imágenes y de aventuras” indisociables a las páginas del volumen. La obra, editada en 1979 en la nueva colección del Centro Pierre Paris, fue acogida muy favorablemente y respondió seguramente a una prolija espera de la comunidad de arqueólogos de las provincias occidentales de Roma, incluidas las Galias y Bretaña. El metódico inventario, crítico y moderado, explica esta recepción positiva, que incorporaba las estructuras agrarias en su conjunto, en unos campos transformados por la presencia romana y se abría a la geografía antigua, a la economía, a la organización de los tipos de hábitats. La arqueología se unía a la historia.

El camino iniciado se perfila después, sin interrupción, a lo largo del recorrido científico de Jean-Gérard Gorges. Hombre de campo, más a gusto aún en las prospecciones que en las excavaciones, se interesó especialmente en las antigüedades de Lusitania romana, de la Extremadura española, de la centuriación y del territorio de la colonia de Mérida, cuya situación y rango obligaban a plantear cuestiones colocadas en el foco de las construcciones provinciales en relación con el río y los límites administrativos. Sus horizontes temáticos, progresivamente, se ampliaron y enriquecieron. Las calzadas y la circulación explican su interés por los hitos miliarios y, más ampliamente, por cualquier traza de ocupación que fuera cuidadosamente compilando, sin limitarse a la investigación del momento. Fue un constante y sabio informante para sus colegas especialistas, por ejemplo en el ámbito de la epigrafía, descubierta sobre el terreno ya fuera inédita o no. La inscripción de Serpa, publicada en las MCV en 1994, es un ejemplo excelente. Sus trabajos llevan igualmente el sello de una amplia colaboración con F. Germán Rodríguez Martín, hasta el punto de no haber renunciado a un

último proyecto común, momentáneamente suspendidos por problemas de salud.

Con estas experiencias y contactos personales forjados durante años entre los investigadores ibéricos, sacando el mayor partido posible a la tribuna que ofrecía la Maison des Pays Ibériques en Burdeos, donde llegó a ser Secretario General, Jean-Gérard Gorges tuvo por tanto la responsabilidad de poner en pie la primera Mesa Redonda sobre Lusitania, dedicada a las jerarquías y territorios analizados por los cauces de las villas y la urbanización. Publicó las Actas en un plazo óptimo y anunció la segunda Mesa, que tuvo lugar a la sazón en Salamanca sobre los campos. Se trazó la línea y estos encuentros científicos de alto nivel han mantenido una periodicidad que ilustra la publicación que hoy nos obliga a lamentar, por una vez, la ausencia de Jean-Gérard entre los editores. La manifiesta longevidad de estas publicaciones y otras muchas al servicio de la arqueología y de la historia de Lusitania ha contribuido mucho en la visibilidad de esta región occidental del Imperio, durante mucho tiempo despreciada. Todos podemos reconocer que Jean- Gérard ha influido, con sus pasadas iniciativas, en la idea de organizar la exposición de Mérida y Lisboa de 2015 y 2016, ratificada por dos catálogos, en español y portugués, *Lusitania romana, origen de dos pueblos/ Lusitânia romana, origem de dois povos*. La necesidad de colaboración y de objetivos comunes se plasman aquí plena y públicamente, según el deseo que él había expresado con frecuencia.

La historia en sus relaciones con el presente ha sido tenida en cuenta siempre por el especialista de los territorios, sobre la base de las lecturas arqueológicas. En línea directa con la geografía que nos traslada a las realidades antiguas, pero inspirada en las geografías regionales actuales, Jean- Gérard se interesó en los cursos de agua, los embalses, los territorios y colonias, la producción, el transporte, en las formas de ocupación del suelo como prueba de su pionero espíritu “ecologista”. Todos sus escritos e intervenciones están impregnados de una reflexión sobre el empleo de la imagen no sólo como herramienta pedagógica, sino también como un instrumento de análisis. El ojo juega un gran papel en su investigación en estrecha relación con las realidades del terreno. No es posible depreciar un documento raro que él ha contribuido a divulgar e interpretar: el fragmento de bronce de Lacimurga que él leyó, al contrario de las lecturas precedentes, de arriba abajo, mostrando la centuriación representada en los bordes del *Ana(s)* que ocupan las dos orillas del río (*MCV, 1993*). Se deduce ante todo que de Lacimurga a Serpa y a la Bética, Jean-Gérard Gorges se ha impuesto

como uno de los especialistas de las regiones del Valle del Guadiana en la época romana. De ahí también su interés por Regina y su región y por el sitio “militar” de El Pedrosillo, de difícil identificación y aún en curso de estudio.

Este recorrido intelectual de anticuario apasionado no sabría enmascarar la otra faceta de la personalidad de Jean-Gérard. Preparado por los puestos ocupados en la Maison des Pays Ibériques, el cargo de Secretario general de la Casa de Velázquez entre 1989 y 1996, al lado de Joseph Pérez, le ha permitido demostrar sus cualidades administrativas basadas en el recurso informático y en la animación de la vida científica. A continuación fue destinado en Toulouse como agente del CNRS y por su experiencia contribuyó a la puesta en funcionamiento de la Maison des Sciences de l’homme (MSHS). La VII Mesa Redonda tuvo lugar en Toulouse en 2007, gracias a unir los esfuerzos de la l’UTAH, que se transformó en TRACES [UMR 5608], de la MSHST y del MNAR de Mérida con el que ha establecido vínculos muy estrechos. R. Étienne, J. Pérez, J. Alarcão y otros habían confiado en el joven arqueólogo e historiador ya atraído por las promesas de la informática y los documentos poco conocidos de las provincias ibéricas. El sentido del futuro es lo que llama la atención en la presentación del encuentro de 2007 de Toulouse. Lejos de proclamar el fin, la presentación subraya las necesarias y estimulantes adaptaciones de estas Mesas Redondas y pone en valor sin riesgo de error el creciente y benéfico papel del Museo de Mérida para los estudios lusitanos.

Jean-Gérard Gorges ha sabido aprovechar todas las ocasiones que se le presentaban cada vez y en todos los planos. Su sentido de los demás, de lo humano y de la vida le han permitido abrirse sobre un camino que no estaba trazado con anterioridad. Su gusto por los contactos, sus curiosidades le han alzado al rango de maestro de los estudios lusitanos romanos consagrado a un río ingrato y difícil de seguir, el Guadiana, nombre en el que gustaba reconocer la antigua denominación de Ana, a pesar de estar también atestiguada la de Anas. ¡Evidentemente no se ha ahogado allí! El guiño quiere llamar la atención sobre el amor a los estudios hispánicos y sobre una amistosa complicidad que Jean-Gérard provocaba por su confianza y por su optimismo.

Patrick Le Roux
Profesor Emérito. Universidad de Paris XIII.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	19
--------------------	----

EPIGRAFÍA

PATRICK LE ROUX Les inscriptions et l'histoire provinciale de la Lusitanie : un bilan.	23
JOSÉ D'ENCARNAÇÃO 28 anos de estudos sobre religião na Lusitânia romana.	47
JONATHAN EDMONDSON Y MILAGROS NAVARRO CABALLERO Onomástica personal y cambios políticos, sociales y culturales en Lusitania romana: las aportaciones de una nueva versión del <i>Atlas Antroponímico de la Lusitania romana</i>	59
JOSÉ LUIS RAMÍREZ SÁDABA <i>Augusta Emerita</i> . La aportación de la epigrafía desde su fundación hasta la conquista por los árabes.	91
MANUEL SALINAS DE FRÍAS Y JUANA RODRÍGUEZ CORTÉS La Prosopografía femenina de Lusitania Romana: pasado y presente. Flamínicas y mujeres familiares de magistrados.	105
MAURICIO PASTOR MUÑOZ Los <i>Munera Gladiatoria</i> en Lusitania: pasado y presente.	127
AMÍLCAR GUERRA Nomes de povos e de lugares da Lusitânia: 25 anos de investigação. ...	155

TERRITORIO

VASCO GIL DA CRUZ SOARES MANTAS Navegação, centros urbanos e espaços portuários na Lusitânia.	179
JOSÉ DA SILVA RUIVO Y VIRGÍLIO HIPÓLITO CORREIA Um quarto de século de investigação arqueológica em Conimbriga. ...	209
ANDRÉ CARNEIRO A <i>villa</i> romana como projecto de poder. Da romanidade à interpretação arqueológica.	233

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA Uma estrada a atravessar fronteiras na investigação: o estudo sobre a via entre <i>Augusta Emerita</i> e <i>Olisipo</i> por <i>Ebora</i>	255
JOÃO PEDRO BERNARDES O Sul da Lusitânia Romana nos últimos 25 anos: avanços e novas perspectivas de investigação.	275
JAVIER ANDREU PINTADO Y MARÍA PERÉX AGORRETA La sacralización del agua en <i>Lusitania</i> : balance historiográfico, propuesta de actualización y caracterización básica.	293
ENRIQUE CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, ENRIQUE CERRILLO CUENCA Y ALICIA PRADA GALLARDO Nuevas aportaciones al paisaje del Camino de la Plata a partir de tecnologías digitales de análisis del paisaje (LiDAR).	313
ALICIA M ^a CANTO DE GREGORIO Treinta años de reflexiones sobre la <i>Emerita</i> cesariana: De lo que Dión Casio nunca dijo, a la alineación astronómica de la ciudad y los <i>auspicia</i> de César.	341
F. JAVIER SÁNCHEZ-PALENCIA Y BRAIS X. CURRÁS Minería del oro y explotación del territorio en Lusitania: estado de la investigación.	393
JOSÉ MANUEL IGLESIAS GIL <i>Norba</i> y los <i>Norbani</i> : 25 años de investigación epigráfica.	417

ARTE

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ MARTÍNEZ La musivaria romana en Lusitania. 25 años de estudios.	447
TRINIDAD NOGALES BASARRATE Iconografía y plástica en Lusitania: 25 años de investigación.	465
MIGUEL ALBA CALZADO E ISAAC SASTRE DE DIEGO Arqueología Tardoantigua en Extremadura: ámbitos urbano y rural (ss. V-VIII).	491
MARÍA CRUZ VILLALÓN Acerca de la escultura tardoantigua y altomedieval de la Lusitania.	545

PRESENTACIÓN

La exposición internacional “*Lusitania Romana. Origen de dos pueblos/Lusitânia Romana. Origem de dois povos*”, iniciada en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida en 2015, continuada en el Museu Nacional de Arqueología de Lisboa en 2016 y clausurada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid ese mismo año, fue ocasión feliz de mostrar un proyecto acariciado desde Mérida y Portugal hacía muchos años. El Gobierno de Extremadura, el Ministerio de Cultura Portugués y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España lo hicieron posible. Este objetivo era un punto de inflexión en un largo recorrido: impulsar la salvaguarda, el conocimiento y la difusión del excepcional territorio que fue la Lusitania Romana.

Y en este contexto pareció muy oportuno proponer a la organización de las Mesas de Lusitania, a ese buen grupo de colegas y amigos que aparecen en sus créditos, que su IX edición se celebrara en el nuevo Museo Arqueológico Nacional de Madrid. La aceptación fue unánime, y desde la dirección y subdirección de este centro, en las personas de A. Carretero y C. Marcos, nos prestaron toda suerte de facilidades en la ejecución tanto del proyecto expositivo como de la Mesa. Del mismo modo, el Departamento de Antigüedades griegas y romanas con P. Cabrera y A. Castellano, nos facilitaron el camino.

Si cada Mesa había elegido un tema monográfico como hilo conductor de su desarrollo y edición, esta IX Mesa, transcurridos ya 25 años de la primera en 1990, era ocasión propicia de hacer balance científico: 25 años de investigación multidisciplinar e internacional, una investigación que estaba, como bien reconoce P. Le Roux en sus palabras, en el alma de esta Exposición. El programa de la IX Mesa se basó en tres bloques temáticos siempre presentes: Epigrafía, Territorio y Arte. Cada bloque daba lugar a reflexiones muy dispares pero complementarias de la sociedad, la economía, los universos urbanos y rurales y los patrones ideológicos y mentales de este occidente peninsular.

Quiso el destino, el *fatum*, que el auténtico impulsor de estas Mesas, Jean-Gérard Gorges, no pudiera participar en ella. Las jornadas, no obstante, percibieron su espíritu muy presente, pues era el padre de la criatura desde su gestación. Logramos el objetivo de no dejar caer la Mesa, pero habíamos

contraído una deuda con su hacedor. Por eso este volumen lo hemos querido dedicar al reconocimiento, modesto si se quiere, de la labor tan importante que, primero desde la Casa de Velázquez, y posteriormente desde Francia en Burdeos y Toulouse respectivamente, siguió realizando Jean-Gérard Gorges. Desde sus distintos cargos de responsabilidad siempre tuvo Lusitania como objetivo prioritario y, si hoy nuestra provincia romana es conocida internacionalmente, parte de su reconocimiento se ha cimentado con el trabajo de los equipos liderados por Gorges.

Me cabe el honor de editar este volumen de homenaje a Jean-Gérard Gorges, en justo reconocimiento a su trayectoria hispana, especialmente lusitana. Recojo el sentir de una inmensa mayoría de la comunidad científica dedicada a nuestra Lusitania. Todos los autores que participan en este volumen han entregado en su trabajos muchos de sus anhelos científicos. Todos nosotros hemos procurado sintetizar cómo ha evolucionado el conocimiento de un territorio considerado “periférico”, un espacio que durante muchos años apenas estaba presente en la bibliografía de mayor brillo del mundo antiguo pero que, con el buen hacer de los equipos, con la generosidad de las instituciones y personas que los conforman, hemos alcanzado nuestro puesto en la visión de la provincias occidentales del Imperio. Atrás quedaron las visiones de marginalidad, porque el empeño de personas como Jean-Gérard Gorges las desterraron en los foros internacionales.

Mi especial agradecimiento al equipo de investigación del MNAR, Nova Barrero, Eugenia López, Elisabeth Fragoso y M.J. Merchán, por su implicación en los proyectos de Lusitania. Mención particular a la coordinadora de esta edición M.J. Pérez del Castillo, por su siempre eficaz labor, sin ella no habría este volumen. Y gratitud a la Fundación de Estudios Romanos, soporte imprescindible de nuestro devenir científico.

El Museo Nacional de Arte Romano, museo abierto a Lusitania como nos gusta citar, afronta nuevos retos, retos en su estructura edilicia, camino de la nueva sede ampliada y mejorada, y retos apoyados en nuevos medios humanos que son imprescindibles para crecer. Continuamos nuestra hoja de ruta con el horizonte de Lusitania en el alma del nuevo museo que emerge.

Trinidad Nogales Basarrate
Directora del MNAR

Uma estrada a atravessar fronteiras na investigação: o estudo sobre a via entre *Augusta Emerita* e *Olisipo* por *Ebora*¹

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA
Universidade de Lisboa

Abstract

The road between the provincial capital of Lusitania and its maritime port, *Olisipo*, has occupied most of the Iberian historiographical discourse since the Renaissance. However, this level attention does not necessarily result in a homogenous set of data that can be treated in a coherent manner throughout the entirety of this road. Focusing on one of the three routes, mentioned in the *Itinerary of Antonine*, between *Augusta Emerita* and *Olisipo*, the latest proposals for its layout are presented here and the major issues in its representation and conciliation are discussed. Crossing two countries, the study of this itinerary is sometimes biased by national perspectives, so it is emphasized the importance of international projects seeking to understand the Roman territory beyond contemporary political geography.

O estudo da rede viária romana é um tema que tem ocupado a produção do discurso histórico desde o Renascimento. A afirmação da hegemonia de Roma através das estradas é um assunto recorrente em obras de carácter geral, de manuais escolares a trabalhos de referência. Contudo, esta atenção da historiografia não resulta necessariamente num conjunto homogéneo de dados que possa ser tratado de uma forma coerente em todo o espaço do império.

email: maria.jose.almeida@campus.ul.pt

¹ O presente texto adapta um dos capítulos da minha dissertação de doutoramento defendida na Universidade de Lisboa, em Junho de 2017, com o título *De Augusta Emerita a Olisipo por Ebora: uma leitura do território a partir da rede viária*. O trabalho foi desenvolvido sob orientação de Carlos Fabião e Amílcar Guerra.

No que diz respeito à ligação viária entre a capital provincial da *Lusitania* e o seu porto marítimo, os primeiros problemas que se colocam são de escala. As três vias que o *Itinerário de Antonino*² refere para esta ligação aparecem sempre representadas nos mapas da rede viária da *Hispania*³. No entanto, à escala que é feita, esta representação limita-se a traçar linhas mais ou menos retas entre os pontos conhecidos do itinerário. Quaisquer tentativas de transposição dessa cartografia para uma escala mais aproximada são muito pouco úteis quando se procura uma compreensão efetiva do território servido por essas estradas.

Por outro lado, se os estudos centrados em áreas regionais mais restritas apresentam vantagens no que à compreensão do território diz respeito, podem perder a visão global necessária ao entendimento das rotas destinadas a unir pontos de grande distância. Nos estudos mais aproximados, nem sempre é fácil distinguir itinerários principais de vias secundárias e de ligação, sendo a imagem final por vezes um rendilhado de linhas tão pouco úteis quanto as grandes linhas retas das leituras de grande escala.

No caso concreto em apreço, a fronteira que separa os atuais estados ibéricos constitui ainda um constrangimento adicional à compreensão deste território. Na realidade, a fronteira entre Portugal e Espanha tende a dividir a investigação da *Lusitania*: determina o ponto de vista e a atenção distinta que é dada aos territórios do “lado de cá” ou do “lado de lá” da fronteira. Cada investigador procura estruturar a sua interpretação da via num percurso que tem o seu território nacional como origem. Assim, os investigadores radicados em Espanha tendem a analisar os percursos a partir de *Augusta Emerita* em direção a *Olisipo*, enquanto do “lado português”, se procura entender como se fazia o caminho de *Olisipo* em direção a *Augusta Emerita*.

A questão do sentido do vetor não é indiferente no que toca à interpretação dos itinerários romanos⁴ mas, do ponto de vista estritamente cartográfico, a diferença do que é considerado como ponto de origem não deveria constituir qualquer problema. Contudo, na maior parte dos casos, a representação dos traçados propostos terminam na atual fronteira entre Portugal e Espanha ou, se a ultrapassam, fazem-no de uma forma menos atenta e pormenorizada. Isto determina um visível “desencontro” de cartografias que nem sempre é fácil de compatibilizar numa leitura global do traçado das vias.

² Cuntz & Wirth, 1990.

³ Cf. a título de exemplo, a *Tabula Imperii Romani* (Alarcão et al., 1995) ou *Barrington Atlas of the Greek and Roman World* (Talbert, 2000).

⁴ Salway, 2007: 182-201.

O imaginário das vias romanas está muito presente na cultura contemporânea e desperta frequentemente interesses e paixões em vários quadrantes da sociedade. A abundância de bibliografia e de recursos em linha dedicados ao tema resulta numa nuvem de informação desconexa: nem sempre é fácil distinguir informação estruturada e fundamentada de bem intencionadas reflexões individuais. Estas últimas frequentemente têm como propósito enaltecer e valorizar realidades locais através da integração da rede viária antiga⁵ no universo do império romano.

Contudo, importa perceber que nem toda a informação produzida fora do contexto académico tradicional é necessariamente errónea ou digna de menos atenção. A nível peninsular, autores como Mário Saa (1893-1971) ou Gonzalo Arias Bonet (1926-2008) foram muitas vezes injustamente desconsiderados por não se enquadrarem no modelo tido como referencial para o investigador da historiografia clássica. A relevância da informação que veicularam, porém, tem vindo a ser reconhecida paulatinamente e recuperadas algumas propostas e interpretações em que foram pioneiros⁶.

Por estas razões, uma revisão crítica exaustiva de todas as fontes de informação em que se encontra referida a via XII⁷ resultaria num vasto trabalho historiográfico, certamente interessante do ponto de vista epistemológico e da história da ciência, mas cujo esforço e resultado ultrapassariam claramente os objetivos do trabalho académico que enquadrou a presente reflexão.

Assim, foram selecionadas para análise apenas as propostas mais recentes (publicadas nos últimos 10 anos) e que apresentam dados que permitem a sua representação cartográfica com um grau de rigor suficiente para poderem ser confrontadas entre si. Considerando que são poucos os autores que consideram a via em toda a sua extensão, são incluídas também propostas de definição parcial do traçado, seja por serem limitadas pela fronteira política entre Portugal e Espanha, seja por se construírem em torno de um centro urbano específico.

As três propostas de reconstituição integral do traçado da via analisadas são da autoria de J. de Alarcão⁸, V. Mantas⁹, e J.M. Roldán Hervás e C. Caballero Casado¹⁰. Estas propostas fazem-se no âmbito de trabalhos de síntese sobre a rede viária da *Lusitania*, em particular, ou da *Hispania*, em

⁵ O termo “antigo” é aqui usado como sinónimo de pré-industrial.

⁶ Veja-se, a título de exemplo, Encarnação, 1995; Plaza *et al.*, 2008 ou Mantas, 2012.

⁷ Ao longo do texto será utilizada a numeração com que E. Saavedra (1862) referiu os itinerários relativos à *Hispania* incluídos no *Itinerário de Antonino*, assumindo o carácter convencional destas designações.

⁸ Alarcão, 2006.

⁹ Mantas, 2012.

¹⁰ Roldán Hervás e Caballero Casado, 2014.

geral, tendo o *Itinerário de Antonino* como fonte principal. No que diz respeito a propostas que não consideram o traçado da Via XII na sua totalidade, destaca-se o trabalho de F. Bilou intitulado *Sistema viário antigo na região de Évora*¹¹, bem como a releitura que A. Carneiro faz da obra de M. Saa¹² em 2008, retomada mais tarde ainda que circunscrita à área do Alto Alentejo¹³. O trabalho de F.G. Rodríguez Martín, em colaboração com J.G. Gorges no âmbito num programa-quadro de investigação da *Casa de Velazquez*, é sintetizado pelo primeiro autor em artigo divulgado em 2012 (embora com data publicação de 2008-2009)¹⁴, constituindo mais uma proposta parcial incluída na análise. Numa obra dedicada aos itinerários e caminhos do entorno emeritense, P.D Sánchez Barreno também inclui este eixo viário e apresenta a respetiva proposta de traçado, ainda que limitada à zona suburbana e periurbana de *Augusta Emerita*¹⁵. Por último, T. Cordero Ruiz incluiu uma reconstituição do traçado das vias a ocidente da capital num trabalho dedicado ao território emeritense durante a antiguidade tardia, no qual faz uma análise da ordenação do “*campo en época romana*”, na qual inclui a rede viária¹⁶.

Quando se sobrepõe as propostas analisadas, a primeira impressão é a da heterogeneidade na opinião dos diferentes autores. Com efeito, praticamente os únicos pontos concordantes correspondem à passagem nas estações do *Itinerário de Antonino* cuja identificação é consensual: *Augusta Emerita*, *Ebora*, *Salacia*, *Catobrica* e *Olisipo*. O percurso entre estes pontos, considerando os traçados assinalados pelos investigadores como seguros mas também os incertos, resulta numa complexa teia de caminhos que dificilmente se conseguem conciliar. (Fig. 1)

O troço que ainda assim reúne mais consenso é o que acompanha a margem esquerda do Guadiana, desde a capital provincial até à sua confluência com o rio Gévora. A primeira razão para esta concordância é geográfica: tendo o rio a mesma orientação do itinerário que se pretende seguir em direção a ocidente, é natural que a via siga de perto o desenho da sua planície aluvial. Esta estreita relação da rede viária com o rio¹⁷ será aliás um reflexo da própria organização do território da colónia, que terá no Guadiana o seu eixo estruturante¹⁸.

¹¹ Bilou, 2005.

¹² Saa, 1956.

¹³ Carneiro, 2008; 2014.

¹⁴ Rodríguez Martín, 2008-2009.

¹⁵ Sánchez Barrero, 2010.

¹⁶ Cordero Ruiz, 2013.

¹⁷ Lembremos que a situação desta via na margem esquerda é replicada na margem direita pelas outras duas vias que se dirigem a *Olisipo* (XIV e XV), cujo traçado é partilhado nesta área.

¹⁸ Rodríguez Martín & Gorges, 2006.

Fig. 1. Sobreposição das propostas de traçado da via (Foto: M.J. Almeida).

Por outro lado, há razões que se prendem com a geografia e história da investigação: o trabalho desenvolvido por J.G. Gorges e F.G. Rodríguez Martín no âmbito do citado projeto da Casa de Velázquez constitui um marco na investigação do território emeritense, sobretudo no que diz respeito ao território a ocidente da capital ou, se se preferir, à bacia média do Guadiana. É pois natural que a maioria das propostas de traçado das vias nesta área, que se publicam posteriormente, remetam para o trabalho destes autores. Os principais desencontros na representação cartográfica da via na margem esquerda do Guadiana devem-se mais a questões de transposição de escala do que propriamente a divergências na interpretação dos dados arqueológicos.

A exceção a este consenso diz respeito ao ponto de atravessamento do Guadiana por alturas em que o seu curso abandona o sentido E-W. Uma das possibilidades é que a via cruze o rio no ponto onde se situa a cidade de Badajoz, situação que se encontra atestada em Época Medieval islâmica e períodos subsequentes¹⁹. É esta a opinião de J. de Alarcão, assim como de J.M. Roldán Hervás e C. Caballero Casado, listando estes últimos uma

¹⁹ García Mercadal, 1999; Pacheco Paniagua, 1991.

hipotética *mansio*, que estaria omissa no *Itinerário de Antonino*, coincidente com Badajoz (*Ad Anam Flumen*).

Já V. Mantas e T. Cordero Ruiz preferem a opção do atravessamento a sul da cidade, evitando o aumento de caudal que existiria nas imediações de Badajoz causado pela confluência com o Gévora e outros cursos de água de menor importância. Embora o caudal não fosse significativo nesta área do rio, chegando inclusive a desaparecer em época estival permitindo a passagem a seco²⁰, esta opção segue uma topografia favorável pela margem esquerda do Guadiana, mais ou menos até à confluência com o Caia, ponto que hoje marca a fronteira política entre os dois estados ibéricos.

Este traçado é esboçado cartograficamente nos trabalhos de J.G. Gorges e F.G. Rodríguez Martín²¹ mas, no trabalho mais recente que o último autor dedica à rede viária lusitana, a proposta de atravessamento do Guadiana faz-se a montante da cidade de Badajoz, dirigindo-se pela margem direita à povoação de Gévora, onde situa a *mansio* de *Ad Atrum Flumen*. Esta proposta faz desviar a via a NW, aproximando-a do traçado da Via XV. Aliás, a projeção a ocidente já em território português, em direção ao povoado de Segóvia (CNS164²²), parece mais coerente com a integração na Via XV, mantendo a orientação NW até ao vale do Tejo.

Esta aparente promiscuidade com o traçado da Via XV parece ser também a justificação das diferenças entre as propostas de traçado na área norte alentejana. É muito provável que existissem vias de ligação entre estes itinerários principais referidos no *Itinerário de Antonino*, criando assim alguma dificuldade no momento de identificar a que via pertencem determinados testemunhos viários. Parece ser esse o caso da inscrição aos *Lares Viales* (Encarnação, 1995: 631-634), encontrada no Monte das Esquilas (CNS5735), que faz J. Alarcão deslocar sensivelmente para norte a proposta de traçado (ainda que incerto) da Via XII. Também os miliários da Torre do Curvo (CNS5714=CNS24179=IRCP66²³) e Barbacena (CNS5733=IRCP661 e IRCP663) encontrarão melhor integração numa via de ligação, de orientação N-S, entre os dois itinerários principais.

A determinação do local de achamento de um outro miliário, o da Herdade de Alcobaça (CNS5699), é responsável também pela variação do percurso proposto para a Via XII na área de Elvas. Este miliário, cuja menção à milha 65 o torna uma peça chave neste percurso, é atribuído ou à

²⁰ Gorges, 2007: 60-61.

²¹ Gorges e Rodríguez Martín, 1999: 252; Gorges e Rodríguez Martín, 2000: 120; Rodríguez Martín e Gorges, 2006: 180.

²² CNS = Código Nacional de Sítio; todos os sítios arqueológicos referenciados por esta sigla podem ser encontrados em <http://arqueologia.patrimoniocultural.pt>.

²³ IRCP = *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis* (Encarnação, 1984).

Herdade de Alcobaça, a cerca de 6 km SW da atual povoação de Vila Fernando²⁴, ou à povoação da Terrugem, sede da freguesia com o mesmo nome até à última reforma administrativa portuguesa²⁵. A fundamentação da opção por mim defendida desde 2000 já foi publicada²⁶, pelo que será redundante repeti-la. O que importa, quando analisamos comparativamente as diferentes propostas de traçado para a Via XII, é que, ao considerar que o marco miliário em causa provém “da Terrugem”, os autores que defendem esta opção cartografam o local de achamento na antiga sede de freguesia, deslocando significativamente a sul o percurso proposto.

Outras propostas que implicam um “desvio” a sul do troço entre o Guadiana e *Ebora* prendem-se com as duas hipóteses possíveis para contornar o primeiro obstáculo topográfico com que o viajante se depararia ao deslocar-se de *Augusta Emerita* para ocidente: a serra de Ossa. Embora sempre indicado como percurso incerto, J. Alarcão, V. Mantas, J.M. Roldán Hervás e C. Caballero Casado admitem que este acidente geográfico possa ser contornado a nascente, por Vila Viçosa e Redondo. Também F. Bilou faz sair de Évora um itinerário em direção a Mérida “por Redondo”. Esta opção seria aquela que mais se aproximaria das pedreiras de mármore da área de Vila Viçosa²⁷ mas coloca algumas questões quanto à dificuldade de progressão no terreno se o objetivo fosse escoar a produção para *Augusta Emerita*: para encontrar um caminho de trânsito mais suave até poder cruzar o Guadiana, o traçado teria que infletir a norte para a área de Elvas, tornando talvez desnecessário este desvio. Embora não o considere como parte da Via XII, A. Carneiro assinala a existência de uma via que também contornava a nascente a Serra de Ossa, ainda mais a sul, pela área de Jurumenha. É interessante confrontar esta proposta com a do “*Camino de Jurumenha*” enunciado por F.G. Rodríguez Martín²⁸: eventualmente esta rota, que acompanhava o Guadiana pela margem esquerda, cruzaria o rio junto a Jurumenha e seguiria pelo percurso assinalado por A. Carneiro desde Évora. Efetivamente, existem evidências arqueológicas e fontes históricas posteriores que tornam verosímil a utilização deste percurso em Época Romana, embora não pareça integrar-se na Via XII descrita no *Itinerário de Antonino*. Seria, na formulação de A. Carneiro, um percurso incluído na categoria de “Outros itinerários e traçados secundários”.

²⁴ Almeida, 2000: 163-164; Carneiro, 2014: 187; Rodríguez Martín, 2008: 427.

²⁵ Alarcão, 2006: 233-234; Mantas, 2012; Roldán Hervás & Caballero Casado, 2014.

²⁶ Almeida *et al.*, 2011: 196-197.

²⁷ Recorde-se que o único testemunho inequívoco de exploração de uma pedreira de mármore em Época Romana até hoje identificado na região situa-se em Vila Viçosa (Herdade da Vigária CNS5835).

²⁸ Rodríguez Martín, 2008-2009: 426.

A maioria dos autores considera contudo que a via contornava a serra de Ossa a no seu limite NE, fazendo-se a passagem junto a Evoramonte. Este é o caminho referido em fontes históricas modernas e contemporâneas²⁹ e a existência de um miliário na Igreja de Nossa Senhora da Conceição (CNS5837=IRCP674) confirma a sua utilização em Época Romana. Não é contudo conhecido o contexto original deste marco miliário que se encontra reaproveitado como suporte da pia batismal da igreja. Sendo o local de implantação de Evoramonte “no alto de um cerro de difícil acesso por todas as partes”³⁰, a estrada naturalmente seguiria o seu curso no sopé da colina onde, num ponto indeterminado, terá sido recolhido o marco miliário.

Todas as propostas analisadas fazem coincidir esse percurso com o traçado da atual Estrada Nacional n.º18 (EN18), à exceção de A. Carneiro que considera que a Via XII contornava a elevação de Evoramonte pelo lado poente. Esta hipótese parece difícil de sustentar face às características da ribeira da Tera na área do Pego do Sino³¹. O leito encaixado e as pendentes abruptas das suas margens dificultam seriamente o atravessamento, sobretudo se pensarmos no transporte de mercadorias que muito provavelmente circularia por uma via principal. Não sendo certo que a via romana tinha a mesma configuração que em épocas posteriores, em relatos de viagens de época moderna existem elementos que sustentam a ideia que o caminho desde Estremoz se fazia pelo lado nascente da colina, bem como a existência de um outro percurso em direção a Lisboa por Arraiolos que evitava a cidade de Évora³². Seria nesse percurso alternativo que eventualmente se integrava o sítio de S. Marcos, local que A. Carneiro supõe ser o de achamento do marco miliário que hoje se encontra em Evoramonte³³.

O percurso entre Evoramonte e Évora é praticamente coincidente em todos os autores analisados. É no troço seguinte, entre *Ebora* e *Salacia*, que voltam a existir divergências significativas nas propostas. Mais uma vez, coloca-se a dificuldade da distinção do que seria o traçado da Via XII dos traçados de outras vias que, coexistindo em Época Romana, representavam percursos alternativos não referidos no *Itinerário de Antonino*.

O viajante optava por qualquer uma dessas alternativas em função do seu destino final e/ou dos pontos intermédios que lhe eram fundamentais na jornada. Se, procedendo da área de Badajoz/Elvas, o destino final era *Olisipo* não havia necessidade de rumar a sul em direção a Évora: passada a serra de Ossa em Evoramonte, o percurso pode fazer-se pela Venda do Duque e Arraiolos e daí à zona de Montemor-o-Novo. Igualmente, estando em *Ebora*

²⁹ Breval, 1726; Cornide, 1775; Villuga, 1546.

³⁰ Abascal Palazón e Cebrián Fernández, 2009: 382-383.

³¹ Coordenadas geográficas (WGS84) 38.801999, -7.700554.

³² García Mercadal, 1999,3: 631-632.

³³ Carneiro, 2014,1: 174.

e querendo chegar a *Olisipo* também não há necessidade de infletir a sul e passar por *Salacia*: saindo da cidade em direção a ocidente, o caminho pela área de Montemor-o-Novo é a alternativa mais direta para chegar ao destino final. A existência de abundantes vestígios de ocupação de Época Romana no atual município de Montemor-o-Novo, alguns dos quais interpretados como testemunhos viários³⁴, contribui para a fundamentação das propostas de traçado que se desenvolvem a sul da serra de Monfurado, em detrimento de um percurso mais próximo da ribeira das Alcáçovas.

Na aproximação a *Salacia*, os diferentes autores analisados convergem na área da atual povoação de Santa Susana, apoiando as suas propostas na existência dos marcos miliários do Remourinho³⁵, Monte dos Carvalhos de Baixo (CNS7680) e Porto da Lama (CNS3614). Uma alternativa referida por alguns autores, chegando à cidade de sul num percurso que acompanha a margem direita do Sado e procede da atual povoação do Torrão, parece mais uma vez estar integrada noutra itinerário que não a Via XII. Poderá tratar-se de parte da enigmática Via XIII do *Itinerário de Antonino*, e/ou os testemunhos viários invocados³⁶ integrarem uma rede de ligação entre vias principais, nomeadamente à via *Ebora – Pax Iulia*. Dessa rede faria parte o percurso *Ebora-Salacia* (por Alcáçovas) proposto do F. Bilou, bem como o percurso alternativo que A. Carneiro considera que pode seguir a margem direita do Sado até ao sítio da Quinta de Cima (CNS7699), deslocando consideravelmente para sul o traçado da via. É importante neste ponto referir que a navegabilidade do Sado se estendia pelo menos até Porto Rei, a cerca de 55 km da foz³⁷. Alguns dos indícios de rede viária romana nesta área poderão estar relacionados com o tráfego fluvial, representando infraestruturas terrestres de apoio ao mesmo e não tanto testemunhos da rede viária mencionada no *Itinerário de Antonino*.

No troço entre *Salacia* e *Catobrica* a principal dificuldade que os autores encontram é o “excesso” de milhas indicadas no *Itinerário de Antonino* em relação à distância real entre estes dois pontos, seguramente identificados como Alcácer do Sal e Setúbal. É esta a razão para que uma das propostas de traçado incerto, apresentada por J. de Alarcão, acompanhe a ribeira da Marateca em direção a Cabrela, num desvio que apenas tem como objetivo aumentar a distância a percorrer. Desta forma, o traçado aproxima-se mais

³⁴ Por exemplo os existentes no Monte da Venda e Monte dos Andrades (Bilou, 2005: 215-216).

³⁵ CILII434*, reabilitado por A. Canto (2004: 288, 340) com base na transcrição de John D. Breal em época moderna.

³⁶ Particularmente o troço de via pavimentado conhecido como Calçadinha do Torrão (CNS2415).

³⁷ Até ao séc. XIX, Porto Rei era acessível durante todo o ano por embarcações até 60/70 toneladas (Matos, 1980: 294-295).

do que seriam as contagens miliárias do *Itinerário de Antonino*, embora a proposta contrarie a lógica da mais eficaz progressão no terreno. V. Mantas considera também este desvio, integrando-o contudo no percurso alternativo da via que se dirigia a *Ebora* sem passar por *Salacia*. No entanto, todas as propostas de traçado “seguro” convergem num percurso mais ou menos coincidente com a rede viária atual, ou seja com o Itinerário Central n.º 1(IC1), seguindo depois a EN10 até Setúbal.

Chegando a este ponto coloca-se novamente a questão do atravessamento de uma barreira geográfica significativa: a cordilheira da Arrábida. Apenas J.M. Roldán Hervás e C. Caballero Casado consideram que o percurso da Via XII pudesse fazer-se em linha reta, atravessando a serra de S. Luís. Quer J. Alarcão, quer V. Mantas, propõem que este acidente seja contornado a nascente, pela baixa de Palmela. Divergem quanto à forma de atingir o estuário do Tejo, já que J. Alarcão faz a via contornar a Arrábida pela Quinta do Anjo em direção a Vila Nogueira de Azeitão para depois infletir para norte até ao esteiro da Coina, enquanto V. Mantas considera que o percurso pode ser mais direto. Este último propõe um percurso alternativo que atravessa a cordilheira, aproveitando o vale entre a serra de S. Luís e a Serra da Arrábida, à semelhança do que faz a atual EN10. Seria esse percurso alternativo que se dirigia depois à antiga Aldeia Galega (atual Montijo) para atravessar o estuário do Tejo no Mar da Palha.

À exceção desta proposta alternativa ou incerta de V. Mantas, todas as outras admitem que a travessia do Tejo deveria ser feita na área mais estreita, nas imediações da atual Almada. A possibilidade do embarque ser feito na Coina, no que seria um esteiro navegável em Época Romana, é levantada tanto por J. Alarcão como por V. Mantas, mas ambos acabam por descartá-la. Embora sem menção expressa no texto, a representação cartográfica da Via XII incluída no artigo de J. Alarcão inicia-se na área do atual Seixal, provavelmente de modo a que possa ser cumprida a distância de 12 milhas até S. Lourenço de Azeitão, onde o autor localiza *Aquabona*.

A sobreposição das diferentes propostas de localização das *mansiones/mutationes* do *Itinerário de Antonino* (Fig. 2 e Tabela 1³⁸) revela também o carácter inconciliável das leituras feitas pelos autores analisados. Como já foi referido, apenas existe concordância na identificação de *Augusta Emerita*, *Ebora*, *Salacia*, *Catobrica* e *Olisipo* que correspondem às atuais cidades de Mérida, Évora, Alcácer do Sal, Setúbal e Lisboa, respetivamente. Em relação às restantes, as principais divergências dizem respeito às estações listadas no itinerário entre *Ebora* e *Emerita*: *Ad Atrum Flumen*, *Dipone* e *Euandriana*.

³⁸ Por razões de legibilidade do mapa, não se distinguem graficamente as autorias das propostas, remetendo-se essa informação para a Tabela 1.

Tabela 1: Propostas de correspondência de mansiones / mutationes com a toponímia atual

	Alarcão 2006	Mantas 2012	Roldán e Caballero 2014	Rodríguez Martín 2008	Cordero 2013
Olisipone	Lisboa [pt]	Lisboa [pt]	Lisboa [pt]		
Aquabona	S. Lourenço de Azeitão [pt]	Coína ou Montijo [pt]	Coína [pt]		
Catobrica	Setúbal [pt]	Setúbal [pt]	Setúbal [pt]		
Caeciliana	Águas de Moura [pt]	Águas de Moura [pt]	Águas de Moura, Moinho Novo ou SE de Tróia [pt]		
Malateca		Marateca ou Cabrela [pt]	Marateca ou Grândola [pt]		
Salacia	Alcácer do Sal [pt]	Alcácer do Sal [pt]	Alcácer do Sal ou Santa Margarida do Sado [pt]		
Ebora	Évora [pt]	Évora [pt]	Évora [pt]		
Ad Atrum flumen	Ribeira do Freixo [pt]	Monte da Morgada [pt]	Ribeira de Machede ou Elvas [pt]	Gévora [es]	La Corchuela [es]
Dipone	Evoramonte [pt]	Guadajira [es]	Evoramonte [pt] ou Talavera la Real [es]	Guadajira [es]	Talavera la Real [es]
Euandriana	Silveirona ou Borba [pt]	Toruñuelo [es]	Arroyo de San Serván [es]	Toruñuelo [es]	Toruñuelo [es]
Emerita	Mérida [es]	Mérida [es]	Mérida [es]	Mérida [es]	Mérida [es]

Fig. 2. Sobreposição das propostas de localização de *mansiones / mutationes* (Foto: M.J. Almeida).

Esta divergência radica na questão, repetidamente mencionada, da aparente incoerência entre a leitura da sequência miliária e a distância real entre Évora e Mérida. Quer se considere que “faltam milhas”, ou que o sentido da sequência deve ser invertido em determinado ponto, as propostas de localização destas três estações dividem-se em dois grandes blocos: ou se considera que são os pontos de paragem que se seguem a *Ebora* – num percurso de orientação W-E –, situando-se assim em atual território português; ou, pelo contrário, são as três paragens imediatamente após *Emerita* – num percurso de orientação E-W – e situam-se em atual território espanhol. Apenas V. Mantas vai apresentar uma proposta mista, considerando que a distância indicada para *Ad Atrum Flumen* se reporta a *Ebora*, situando-a a cerca de 9 milhas a nascente da cidade³⁹, enquanto que, para *Euandriana* e *Dipone*, o *caput viae* seria *Emerita*, estando assim estas estações a 9 e 26 milhas a ocidente da capital provincial.

Nesta discussão, a localização de *Dipone* assume um destaque particular já que existe um consenso na identificação desta estação do *Itinerário de Antonino* com a cidade de *Dipo*, referida nas fontes clássicas⁴⁰. A problemática e contexto destas referências na antiguidade, bem como a historiografia das diferentes propostas de localização, encontra-se exaustivamente tratada num trabalho publicado na revista *Conimbriga* por um conjunto de investigadores espanhóis que defendem a sua localização no vale médio do Guadiana⁴¹. Esta é também um discussão com uma dimensão nacional, ou mesmo nacionalista, no âmbito da historiografia antiga da Ibéria: os investigadores espanhóis defendem a localização no seu território nacional, enquanto os portugueses argumentam que *Dipone* se situaria em Portugal. A única exceção a esta tendência é o investigador português V. Mantas que, como já foi referido, assume como segura a localização de *Dipone* em território espanhol.

As restantes estações, embora não apresentem diferenças tão profundas nas propostas de localização, também não reúnem consenso entre os autores analisados. Do conjunto destas *mansiones* ou *mutationes* não identificadas – *Aquabona*, *Caeciliana* e *Malateca* – apenas parecem estar de acordo ao localizar *Caeciliana* nas imediações de Águas de Moura. Curiosamente, a atual povoação de Águas de Moura é pouco distante do lugar da Marateca, onde a proximidade toponímica podia apontar a localização de *Malateca*. No entanto, a distância indicada no *Itinerário de Antonino* entre *Catobrica* e

³⁹ Esta localização de *Ad Atrum Flumen* nas imediações de S. Miguel de Machede é admitida também por J.M. Roldán Hervás e C. Caballero Casado mas, dadas as características da obra, estes autores limitam-se a listar as várias hipóteses de localização publicadas, incluindo as contraditórias.

⁴⁰ La Penna e Funari, 2015: 93; Livius: 39,30.

⁴¹ Almagro-Gorbea *et al.*, 2009: 8-15.

Salacia excede a distância real de um percurso próximo da rede viária atual, que passa por Águas de Moura, Marateca e Palma. É essa a razão que faz J. Alarcão propor uma extensão do percurso até Cabrela, onde V. Mantas vai localizar *Malateca*. Ambos autores sublinham que a proximidade do topónimo Marateca não deve condicionar a proposta de localização da estação do *Itinerário de Antonino*, lembrando que é também o hidrónimo de um afluente do Sado que atravessa um vasto território desde a sua nascente, na serra de Monfurado. Além disso, importa referir que o próprio vocábulo “malateca” se encontra registado como regionalismo no Dicionário da Língua Portuguesa⁴² com o significado de “pequena herdade alentejana”. Assim, é de deixar em aberto a possibilidade do atual topónimo Marateca⁴³, derivar desta asserção e nada ter que ver com uma hipotética evolução do topónimo referido no *Itinerário de Antonino*.

Na identificação de *Aquabona*, também a toponímia atual contribui para a divergência opiniões quanto à sua localização. A coincidência de *Aquabona* com a povoação da Coina é tradicionalmente fundamentada na evolução toponímica⁴⁴ mas, quer J. de Alarcão quer V. Mantas, preferem situá-la em Coina-a-Velha, admitindo mesmo o primeiro autor uma migração do topónimo. A desconfiança na localização na atual Coina deve-se ao facto de serem desconhecidos quaisquer vestígios de ocupação romana no local, por um lado, e, por outro, à posição geográfica da localidade no fundo de um dos esteiros navegáveis do Tejo. Com efeito, esta posição geográfica remete para a função de cais de embarque na travessia do Tejo, função que sabemos que teve em Época Moderna e Contemporânea⁴⁵. Se também em Época Romana a ligação entre *Olisipo* e *Aquabona* fosse fluvial, J. Alarcão considera que a distância no *Itinerário de Antonino* deveria ser expressa em estádios: como está expressa em milhas, o percurso deverá ser terrestre e, como tal, descartam a coincidência de *Aquabona* com a moderna Coina. A existência de uma Coina-a-Velha na toponímia atual parece oferecer a solução, não fosse esta Coina-a-Velha distar mais de 10 km da “nova” e situar-se em plena serra da Arrábida, obrigando assim o percurso da Via XII a um desnecessário desvio numa zona topograficamente acidentada. Sob pena de cometer alguma injustiça nesta apreciação, parece ter havido alguma falta de cuidado destes autores na verificação da correta localização de Coina-a-Velha, situação que se torna evidente pelo menos com J.M. Rodán Hervás e

⁴² Costa & Melo, 1994.

⁴³ Ou mais precisamente S. Pedro da Marateca, cuja igreja nomeou a freguesia.

⁴⁴ Rasteiro, 1897:7.

⁴⁵ Na sua viagem a Portugal em 1619, Filipe III embarca e desembarca na Coina nas travessias para Lisboa (Silva, 2008:300-302). Em 1820 existiam três barcas de passagem que faziam a ligação diária Coina-Lisboa-Coina (Matos, 1980:427-434).

C. Caballero Casado, que identificam no texto *Aquabona* com Coina-a-Velha mas, na representação cartográfica, fazem coincidir a estação com a moderna Coina⁴⁶.

Já no que diz respeito a *Ad Atrum flumen*, é a toponímia antiga que coloca a principal questão: a que rio se faz referência no itinerário? O facto da estação ser identificada pelo nome do rio faz pensar que deveremos estar em presença de um curso de água de alguma importância. Este seria um argumento em favor das propostas de F.G. Rodríguez Martín e T. Cordero Ruiz que situam esta estação junto dos rios Gévora e Guadiana, respetivamente. Com efeito, as ribeiras do Freixo e de Machede, junto das quais J. Alarcão e V. Mantas localizam *Ad Atrum flumen*, são cursos de água de caudal irregular que desaparecem na estação seca⁴⁷, sendo difícil acreditar que servissem de referência ao viajante. No entanto, dada exatamente a importância do Guadiana, se esta estação lhe ficasse próximo não seria de esperar que fosse nomeada pelo hidrónimo *Anas*, que se encontra atestado em outras fontes literárias clássicas? Esta aparente falha foi notada por G. Arias⁴⁸ que chega a propor uma *mansio* omissa no itinerário, com o nome *Ad Anam flumen*, proposta que, como já foi referido, foi recuperada por J.M. Roldán Hervás e C. Caballero Casado.

Em relação à localização de *Euandriana*, existe consenso entre os partidários da leitura invertida do *Itinerário de Antonino* nas estações que antecedem *Emerita*. Contando 9 milhas a ocidente da cidade, a estação encontrar-se-ia nas imediações de Arroyo de San Serván, podendo corresponder ao sítio arqueológico de Cubillana ou Cerro del Turuñuelo⁴⁹, local também designado como Cubillana II⁵⁰ ou Floriania⁵¹. Esta localização corresponde ao final do meandro que o Guadiana desenha desde Mérida, seguindo depois um percurso mais linear de orientação E-W, que a Via XII irá acompanhar. Será eventualmente esse destaque geográfico, e a

⁴⁶ Note-se que Mário Saa, o primeiro autor a identificar *Aquabona* com Coina-a-Velha, estava contudo consciente desta dualidade: “Exacta é a posição de Equábona em Coina a Velha (no Vale de Coina e junto do Castelo dos Mouros), onde houve uma remota localidade romana. Coina (a nova), no esteiro do Tejo, era o porto marítimo de Equábona que, desenvolvendo-se, a dentro da era portuguesa, veio a ganhar foros de vila” (Saa, 1956,6:18-19); “Na época romana não era Coina localidade habitada, mas somente um sítio, ou um cais correspondente ao de Olisipo. Navegava-se de Lisboa ao cais fronteiro, em águas de maré, e logo aqui se tornava caminho de terra para Palmela.” (Saa, 1956,4:24)

⁴⁷ Pelo menos para a ribeira de Machede essa situação encontra-se reportada nas Memórias Paroquiais de 1758 <http://portugal1758.di.uevora.pt/lista-memorias/52-evora/1302-evora-nossa-senhora-de-machede>

⁴⁸ Arias Bonet, 2000.

⁴⁹ Carta Arqueológica de Extremadura n.º 54573.

⁵⁰ Cordero Ruiz, 2013: 182.

⁵¹ F. Germán Rodríguez Martín, 1993; 32-34; 1999: 126-127.

importância que a área teria em Época Pré-Romana⁵², que justificam a existência de uma *mansio* tão próxima do ponto inicial da via. Com efeito, mesmo considerando a jornada mais lenta por meio de transporte⁵³, não há necessidade de fazer uma paragem apenas a 9 milhas do início da viagem. Curiosamente, a mesma observação pode ser feita para as propostas de localização de *Ad Atrum flumen* feitas por J. Alarcão e V. Mantas. Ao considerar uma leitura no sentido W-E neste troço, esta estação dista as mesmas 9 milhas da cidade de *Ebora*, demasiado perto para aí fazer um ponto de paragem, se considerarmos apenas a necessidade de descanso no fim de uma jornada.

J. Alarcão é o único autor analisado que propõe a localização de *Euandriana* em atual território português, apresentando duas alternativas consideravelmente afastadas geograficamente: Silveirona ou Borba, tendo ainda em trabalho anterior defendido a opção de Bencatel⁵⁴. Esta contradição resulta da existência de uma rede de ligação entre vias principais na área norte alentejana que, segundo o autor, poderia também explicar o que considera erros e omissões do *Itinerário de Antonino*: 9 milhas indicadas entre *Euandriana* e *Augusta Emerita* corresponderiam na realidade à distância de *Euandriana* a *Montobrica*, estação referida na Via XV. Nesta interpretação, a Via XII do *Itinerário de Antonino* listaria apenas as estações desde *Olisipo* até ao entroncamento com a Via XV, sendo *Euandriana* a última estação no percurso.

A imagem que resulta da análise comparativa de propostas de traçado e localização de *mansiones* ou *mutationes* é confusa e contraditória. Perante as dificuldades de interpretação da fonte, os autores analisados esgrimmem argumentos nem sempre fundamentados na realidade arqueológica reconhecida no território atravessado pela Via XII. Significativamente, as propostas que apenas consideram parte do traçado são as que mais próximas se encontram de uma análise baseada em dados arqueológicos, enquanto as leituras globais tendem a basear-se em pressupostos teóricos mais generalistas e afastados do território.

Por outro lado, a geografia da investigação parece também condicionar as propostas de traçado analisadas: sendo esta uma estrada romana que atravessa dois países distintos, o enquadramento nacional dos projetos de estudo e investigação determina diferentes pontos de vista e diferentes graus de atenção e detalhe ao território, consoante os investigadores o consideram o “lado de cá” ou “de lá” da fronteira contemporânea. Significativamente, é

⁵² Jiménez Ávila & Domínguez de la Concha, 1995.

⁵³ 12 km/dia em carro de bois (Scheidel & Meeks, 2012).

⁵⁴ Alarcão, 2001.

um projeto internacional, que inclui investigadores franceses, o primeiro a ignorar a fronteira entre Portugal e Espanha: sob direção de Jean-Gérard Gorges, o programa-quadro de investigação da Casa de Velazquez intitulado *Peuplement, territoires et gestión de l'espace en moyenne vallée du Guadiana (VII^e a.C. - V^e p.C)*, desenvolvido nas últimas décadas do séc. XX, procura entender o território a ocidente de *Augusta Emerita* como parte integrante da *provincia* lusitana, independentemente da geografia política contemporânea.

Celebrando esta *IX Mesa Redonda Internacional de Lusitania* os 25 anos de trabalho que juntaram investigadores de várias origens nacionais no estudo desta unidade territorial romana, o caso de estudo da via XII mostra como é importante ultrapassar o quadro de referência contemporâneo na investigação histórica. Reconhecer a ausência de fronteiras na *Lusitania*, para além das que a separavam das outras *provincias* em Época Romana, é fundamental para avançar no conhecimento do território.

BIBLIOGRAFIA

- ABASCAL PALAZÓN, J. M., CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R. (eds.) 2009: *Los viajes de José Cornide por España y Portugal de 1754 a 1801*. Madrid.
- ALARCÃO, J. DE 2001: “A localização de Dipo e Evandriana”, *Al-madan*, 10: 39-42.
- ALARCÃO, J. DE 2006: “As vias romanas de Olisipo a Augusta Emerita”, *Conimbriga*, 45: 211-251.
- ALARCÃO, J. DE, ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M., CEPAS PALANCA, A., CORSO SANCHEZ, R. 1995: *Tabula Imperii Romani : hoja J-29, Lisboa : Emerita, Scallabis, Pax Iulia, Gades*. Madrid.
- ALMAGRO-GORBEA, M., RIPOLLÈS i ALEGRE, P. P., RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G. 2009: “Dipo. Ciudad ‘Tartesico-Turdetana’ en el valle del Guadiana”, *Conimbriga*, 48: 5-60.
- ALMEIDA, M. J. DE 2000: *Ocupação rural romana no actual concelho de Elvas*. Coimbra.
- ALMEIDA, M. J. DE, CARNEIRO, A., RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G., MORGADO, P. 2011: “De *Augusta Emerita* a *Olisipo*: proposta de traçado para o primeiro troço da via XII do Itinerário de Antonino”, A. Carneiro, J. Oliveira *et al.* (eds.), *Arqueologia do Norte Alentejano: comunicações das 3as Jornadas*. Lisboa: 193-201.
- ARIAS BONET, G. 2000: “Reflexión recapitulativa sobre la ruta A12 de Emerita a Olisipo”, *El Miliario Extravagante*, 73.
- BILOU, F. 2005: *Sistema Viário Antigo na Região de Évora*. Lisboa.

- BREVAL, J. D. 1726: *Remarks on several parts of Europe: relating chiefly to the History, Antiquities and Geography, of those countries through which the author has travel'd; as France, the Low Countries, Lorrain, Alsatia, Germany, Savoy, Tirol, Switzerland, Italy, Spain and Portugal. illustrated with several maps, plans, and above forty copper plates.* London.
- CANTO, A. 2004: “Los viajes del caballero inglés John Breval a España y Portugal: novedades arqueológicas y epigráficas de 1726”, *Revista Portuguesa de Arqueologia*, 7(2): 265–364.
- CARNEIRO, A. 2008: *Itinerários Romanos do Alentejo: uma releitura de ‘As grandes vias da Lusitânia o Itinerário de Antonino Pio’ de Mario Saa, cinquenta anos depois.* Lisboa.
- CARNEIRO, A. 2014: *Lugares, tempos e pessoas: povoamento rural romano no Alto Alentejo.* Coimbra.
- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA - DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 2014: *Carta Arqueológica de Extremadura.*
- CORDERO RUIZ, T. 2013: *El territorio emeritense durante la antigüedad tardía (siglos IV-VIII): génesis y evolución del mundo rural lusitano.* Mérida.
- CORNIDE, J. 1775: *Diario del viage de Don Josef Cornide desde la Coruña à Cadiz por Portugal.*
- COSTA, J. A., MELO, A. DE S. E 1994: *Dicionário da língua portuguesa.* Porto.
- CUNTZ, O., WIRTH, G. (eds.) 1990: *Itineraria Antonini Augusti Et Burdigalense: Accedit Tabula Geographica. Editio stereotypa editionis primae 1929.* Berlin.
- ENCARNAÇÃO, J. D’ 1995: “A coleção epigráfica de Mário Saa no Ervedal”, *Humanitas*, 47: 629-645.
- ENCARNAÇÃO, J. D’ 1984: *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis: subsídios para o estudo da romanização.* Coimbra.
- GARCÍA MERCADAL, J. (ed.) 1999: *Viajes de extranjeros por España y Portugal: desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX.* [Valladolid].
- GORGES, J.-G. 2007: “La vie au bord de l’eau en moyenne vallée du Guadiana sous le Haut-Empire: occupation du sol et mesure du fleuve sur le territoire d’Augusta Emerita (Mérida, Espagne)”, *Caesarodunum*, 41-42: 43-74.
- GORGES, J.-G., RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G. 1999: “Un nouveau milliaire de Magnence en Hispanie: la borne de Torre Águilla (Montijo, Badajoz): épigraphie et territoire”, J.-G. Gorges e F. G. Rodríguez Martín (eds.), *Économie et territoire en Lusitanie romaine.* Madrid: 241–262.
- GORGES, J.-G., RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G. 2000: “Voies romaines, propriétés et propriétaires à l’ouest de Mérida: problèmes d’occupation du sol en

- moyenne vallée du Guadiana sous l’Haut-Empire”, J.-G. Gorges e T. Nogales Basarrate (eds.), *Sociedad y cultura en Lusitania romana*. Mérida: 101-153.
- JIMÉNEZ ÁVILA, J., DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, C. 1995: “Materiales protohistóricos de ‘El Turuñuelo’ (Mérida, Badajoz)”, *Pyrenae*, 26: 131-151.
- Livius, T.: Ab urbe condita*
- MANTAS, V. G. 2012: *As vias romanas da Lusitania*. Mérida.
- MATOS, A.T. de 1980: *Transportes e comunicações em Portugal, Açores e Madeira : 1750-1850= 1750- 1850*. Ponta Delgada.
- PACHECO PANIAGUA, J. A. 1991: *Extremadura en los geografos arabes*. Badajoz.
- LA PENNA, A., FUNARI, R. (eds.) 2015: *C. Sallusti Crispi Historiae: Fragmenta 1.1-146*. Berlin.
- PLAZA, S. P., CASADO, C. J. C. ET AL. 2008: “Gonzalo Arias, un romántico renacentista”, *Anas*, 21: 159-162.
- RASTEIRO, J. 1897: “Notícias archeológicas da Península da Arrabida”, *O Arqueólogo Português*, 3: 1-48.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G. 1993: *Arqueología de la villa romana de Torre Águila*. Cáceres.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G. 2008: “Las vías romanas de Lusitania: el trazado en el conventus emeritense y su proyección hacia la fachada atlántica”, *Anas*, 21-22: 415-469.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G., GORGES, J.-G. 2006: “La estructuración del paisaje antiguo en el territorio emeritense en el alto Imperio: El ejemplo del valle medio del Guadiana”, *Arqueología Espacial*, 26: 171-192.
- ROLDÁN HERVÁS, J. M., CABALLERO CASADO, C. 2014: “Itinera Hispana: Estudio de las vías romanas en Hispania a partir del Itinerario de Antonino, el Anónimo de Ravena y los Vasos de Vicarello”, *El Nuevo Miliario: boletín sobre vías romanas, historia de los caminos y otros temas de geografía histórica*, 17.
- SAA, M. 1956: *As grandes vias da Lusitânia: o itinerário de Antonino Pio*. Lisboa.
- SAAVEDRA, E. 1862: *Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de Don Eduardo Saavedra, el día 28 de diciembre de 1862*. Madrid.
- SALWAY, B. 2007: “The perception and description of space in Roman itineraries”, M. Rathmann (ed.), *Wahrnehmung und Erfassung geographischer Räume in der Antike*. Mainz am Rhein: 181-209.
- SÁNCHEZ BARRERO, P. D. 2010: *Itinerarios y caminos romanos en el entorno emeritense*. Mérida.

- SCHEIDEL, W., MEEKS, E. 2012. *ORBIS: The Stanford Geospatial Network Model of the Roman World*.
- SILVA, F.R. DA 2008: “A viagem de Filipe III a Portugal : Itinerários e Problemática”, Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais (ed.), *Quinhentos/oitocentos : Ensaios de história*. Porto: 269-307.
- TALBERT, R. 2000: *Barrington Atlas of the Greek and Roman World*. Princeton.
- VILLUGA, P. J. 1546: *Reportorio de todos los caminos de España [Texto impreso]: hasta agora nunca visto en el q[ua]l allará q[ua]lquier vieja q[ue] quiera[n] andar muy puechoso pa todos los caminantes co[n]puesto por Pedro Juan Villuga vale[n]ciano*. Medina del Campo.

